

ELEKTORON TIJORATDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN ILOVALAR QO'LLANILISHINING DOLZARBLIGI.

Rizayeva Farangzi Xoldorovna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

3-bosqich talabasi.

rizayeva06@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron tijoratda sun'iy intellekt ilova va tizimlaridan foydalanishning afzalliklari, foydalari hamda turlari o'rganilib, tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellect, e-tijorat, chatbotlar, personalizatsiya, zaxiralarni boshqarish(Inventory managment)

Kirish

Sun'iy intellekt (SI) – bu inson aql - idrokini talab etadigan jarayonlarni bajarishda foydalanish uchun yaratilgan komputer texnologiyasining bir qismi hisoblanadi. Umuman olganda, SI tizimlari avvaldan kiritilgan yoki ishlash jarayonida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilib kelajakdagi harakatlarni prognozlash orqali ishlaydi. Xuddi shu kabi, chatbotlar ham ,millionlab misollarni chuqur o'rganish va tahlil qilish orqali , odatdagi kabi insonlar bilan suhbat qurish hamda rasmni tanib olish orqali undagi obyektlarni tasvirlab berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

- Alexa, Alisa va boshqa smart assistentlar;
- O'z – o'zini boshqaruvchi avtomashinalar;
- Robo – maslahatchilar ;
- Suhbat botlari;
- Email spam filterlari;
- Netflix, YouTube rekomendatsiyasi kabilar sun'iy intellektning

yaqqol misolidir.

Sun'iy intellekt va elektron tijorat.

Amazon oldindan va o'zaro sotishlar orqali umumiy daromadning 35%ni qo'lga kiritib, elektron savdo platformasi chakana sotuvchilar ichida o'zining muvaffaqiyat hikoyalariidan birini yaratdi. Amazonning mahsulotlarni tavsiya berish tizimi(Product Recommendation technology) sun'iy intellekt tizimi asosiga qurilgan. Ushbu tizim ko'p sotilgan, bir - biriga o'xshash hamda foydalanuvchi tomonidan ko'proq kuzatilgan tovar - mahsulotlarni foydalanuvchiga taqdim etib uning qaror qabul qilish jarayoniga ham ta'sir o'tkazadi. Tavsiya tizimlaridan tashqari, sun'iy intellekt tizimlari E-tijorat industriyasida online sotuvchilar tomonidan chatbot xizmatlarini taqdim etish uchun, xaridorlar kommentariyalarini tahlil qilish uchun va onlayn xaridorlar uchun personalizatsiyalashgan xizmatlarni yo'lga qo'yishda ham foydalaniladi. So'ngi ma'lumotlarga ko'ra har 5 odamning bittasi chatbot orqali xizmatlardan foydalanadi yoki mahsulotlarni sotib oladi, bundan tashqari onlayn xaridorlarning 40 %i chatbotlardan ajoyib taklif va aksiyalarni qidiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Elektron tijoratda AI ilovalari mavzusi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Quyida ularning bir nechtasidan ma'lumotlar ketirildi. Soni V.D [9] ning "Sun'iy Intellektning elektron tijoratdagi asosiy rollari" mavzusidagi tadqiqotida ta'kidlashicha, so'nggi ikki yil elektron tijorat davrining tez kengayishiga sabab bo'lib, bir vaqtning o'zida, texnologik yutuqlar, bozor ehtiyojlarini qondirish va tendentsiyalarni yangilash uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan turli bosqichlarga olib keldi.

Yana bir magistrning "Tavsiya tizimlari(Recommendation systems) va SI ilovalari" haqida izlanishlarida[1], sun'iy intellekt - inson aqlli xatti-harakati bilan bog'langan tabiiy xususiyatlarni namoyish etadigan tizimni ishlab chiqishni anglatishi aytib o'tilgan. Tavsiya tizimi personalizatsiyalashgan kontent, masalan

yakuniy foydalanuvchilar uchun mahsulotlar, kabilarni taqdim etadi. U qanday qilib e-tijoratda SI ilovalari orqali qiymat yaratish mumkinligi va taklif qilingan tizimlarning qiymat takliflari ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqot ikkita kompaniyadan o'n nafar respondent ishtirokida amaliy tadqiqot sifatida o'tkazilgan. Ishtirokchilar yetkazib beruvchilar va savdo tashkilotlari vakillari edilar. Tadqiqotda ishtirokchilarning SI nimani anglatishini his qilganini tushuntiriladi va unda elektron tijorat sotuvchilar uchun sun'iy intellektning eng muhim kichik sohalarini, shuningdek xususiyatlar va qiymat takliflarini ochib beradi.

Desai (2021) ga ko'ra, personalizatsiya bir o'lchamli masalalarni hal qiladigan onlayn biznesda mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun keng qo'llaniladi, biroq foydalanuvchilarning real vaqtdagi ehtiyojlarini kontseptualizatsiya qilish uchun kam foydalaniladi. Elektron tijorat veb-sayti egalari ushbu strategiyalardan kengaytirilgan tajriba orqali mijozlarga mo'ljallangan marketing uchun foydalanadilar, ammo foydalanuvchilarning ehtiyojlari va axborot ta'sir qilish tezligining dinamik xususiyati tufayli samarali shaxsiylashtirishni loyihalashda qisqartiriladi. Buni bartaraf etish uchun ushbu bobda foydalanuvchilarga yaxshiroq xizmat ko'rsatilishi kerak bo'lgan ehtiyojni engish uchun giperpersonalizatsiya strategiyalari o'rganiladi. Tadqiqotda mijozlar safari va mijozlarga mo'ljallangan samarali marketingni yo'lga qo'yadigan asosiy komponentlar orqali real vaqtdagi tahlillar asosida segmentatsiya, maqsadli va joylashtirish kabi marketing funksiyalari uchun o'rganish (ML) va sun'iy aql (AI) usullari bilan giper-shaxsiylashtirish jarayoni taqdim etiladi. Ushbu bob marketologlarga mijozlarning ma'lum ehtiyojlarini qondirish va ideal vaqtda mukammal ma'lumotni to'g'ri kanal orqali to'g'ri mijozga etkazib berish orqali yuqori daromadlardan foydalanish uchun AI imkoniyatiga ega shaxsiylashtirishdan foydalanishni osonlashtiradi.

Yan va boshq. (2021) ma'lumotlariga ko'ra, ushbu maqolada asosan so'nggi yillarda AQSh chakana savdo sektorining rivojlanishini taqdim etish va tushuntirish, shuningdek, Amerikaning uchta asosiy kompaniyasi - Amazon, Walmart va Costco-ni ba'zi aniq misollarini o'rganish orqali Amerika chakana sanoatida sun'iy aql,

ayniqsa robototexnikadan foydalanishga qaratilgan. Ushbu maqolada ushbu uchta kompaniyani solishtirib, ularning AI dan foydalanishdagi o'xshashliklari va farqlari haqida gaplashamiz. Natijada, ushbu yaxshi amalga oshirilgan chakana savdo kompaniyalari nafaqat e-tijoratni rivojlantirishga bo'lgan e'tiborini ko'chirayotganini, balki kompaniyalarning mahsuldorligi va foydasini oshirish uchun yaratish jarayonida AI dan foydalanishni ta'minlashni ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Kumar va Trakru (2020), Roy va Tang (2021) va Purcarea (2021) elektron tijoratdagi AI dasturlarining turli jihatlari bilan shug'ullanishdi.

Elektron tijoratda asosiy SI ilovalari.

1) Chatbotlar va Virtual Assistentlar

Elektron tijorat chakana sotuvchilari onlayn xaridorlarga 24 × 7 qo'llab-quvvatlash xizmati uchun raqamli assistentlar yoki chatbotlarga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar. Sun'iy intellekt texnologiyasiga asoslangan ushbu chat botlari intuitiv bo'lib, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Xaridorlarga yordam xizmatini taqdim etishdan tashqari, chatbotlar SI ning e-tijoratdagi ta'sirini quyidagi qobiliyatlar orqali oshirib bormoqda:

- Natural language processing(yoki NLP) – iste'molchilar bilan ovozi aloqalarni o'rnatishi va ularning savollariga javob berishi mumkin.
- Iste'molchilar ehtiyojlariga, ma'lumotlar qayta tahliliga asoslangan, maxsus takliflar bilan yechim berish.
- Vaqt o'tishi bilan ularni yaxshilashga yordam beradigan mustaqil o'rganish qobiliyatlari.
- Iste'molchiga targetlangan yoki personalizatsiyalangan takliflar taqdim etish.

2) Mahsulot tavsiya bo'yicha intellektual tizimlar.

Elektron tijorat sohasida sun'iy intellektning asosiy qo'llanilishi orasida onlayn xaridorlar uchun moslashtirilgan mahsulot taklif etish xizmatlari konversiya tezligining yuqoriligiga olib keladi. Katta ma'lumotlardan foydalangan holda, elektron tijoratdagi SI avvalgi xaridlar, mijozlarning tanlovlariga ularning avvalgi

xaridlari, onlaynda ko'rib chiqilgan tovarlar va qidirilgan mahsulotlar haqida ma'lumotlar berish orqali ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron tijorat chakana savdogarlariga mijozlarga taklif berish sistemasi bir qator foydalarni keltirmoqda. Ular:

- Ko'proq miqdordagi doimiy mijozlar.
- Yaxshilangan mijozlarni saqlab qolish va tovarlarni sotish tizmi.
- Onlayn xaridorlar uchun personalizatsiyalangan xarid tajribasi (personalized shopping experience)

3) Elektron tijoratda SI personalizatsiyasi.

Elektron tijorat marketingida individualizatsiya eng yaxshi tizimlardan biri hisoblanib, u SI ning asosida yotadi. Har bir onlayn foydalanuvchidan yig'ilgan maxsus datani tahlillash orqali sun'iy intellekt va mashinali o'qitish(machine learning) texnologiyalari elektron tijoratda muhim bo'lgan foydalanuvchi haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Masalan, sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan vosita mijozlar ma'lumotlarini bir nechta nuqtai nazardan (elektron pochta kampaniyalari, mobil ilovalar va veb-saytlar) tahlil qilib, ularning Internetda o'zaro aloqasini kuzatishi mumkin. Ushbu ma'lumot e-tijorat riteylerlariga kerakli mahsulotlarni taklif etish va barcha qurilmalarda doimiy mijoz tajribasini ta'minlashga imkon beradi.

4) Zaxiralarni boshqarish.

Zaxiralarni samarali boshqarish ularni ko'paytirmasdan bozor talabini qondira oladigan zarur zaxira darajasini saqlashni o'z ishchiga oladi. Zaxirani boshqarishning odatiy shakli joriy inventarizatsiya darajasi bilan cheklangan bo'lsada, SI-ni qo'llab – quvvatlovchi zaxiralarni boshqarish tizimi tegishli ma'lumotlar asosida zaxiralarni to'g'ri saqlashga quyidagilar orqali imkon yaratadi:

- Sotuvning o'tgan yilgi dinamikasi
- Mahsulot talabining prognozlangan yoki kutilayotgan o'zgarishlari.
- Zaxira darajasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ta'minot muammolari

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, elektron tijorat sohasida SI ning qo'llanilishi ko'paymoqda, ammo u hali ham mukammallik darajasiga yetgani yo'q. Elektron tijorat firmalari bozor talabiga yaxshiroq mos keladigan SI vositalarini rivojlantirishda davom etmoqda. Shuningdek, ular SIDagi kompetentliklarini birlashtirish va yanada zo'r yechimlar yaratish uchun boshqa kompaniyalar bilan sherik bo'lishadi. Biz elektron tijoratda sun'iy intellekt bitimlar, mijozlarni saqlash, qoniqish, samaradorlik va boshqa ko'plab narsalarga ta'sir qilishiga ishonamiz. SI onlayn sotib olish va sotish yo'llarini o'zgartirmoqda. Elektron tijoratdagi sun'iy intellekt innovatsion echimlar va mijozlar tajribalarini yo'lga qo'yishda yetakchi rol o'ynamoqda. E-tijoratda sun'iy intellektning ba'zi yetakchi foydalanish holatlari shaxsiylashtirilgan xarid qilish, mahsulot tavsiyalari va inventarizatsiyani boshqarish sohalaridir. Bundan tashqari, SI firmalarga E-tijorat sohasida SI va mashinali o'qitish imkoniyatlaridan foydalanishga yordam beradi.

Elektron tijoratdagi eng muhim sun'iy intellekt ilovalar bu:

- birinchidan, onlayn iste'molchilarga 24x7 qo'llab-quvvatlovchi chatbotlar va virtual yordamchilar;
- ikkinchidan, avvalgi xaridlar, qidirilgan mahsulotlar va onlayn qidiruv yozuvlariga asoslangan aqlli mahsulot tavsiyalari;
- uchinchidan, mijozlar tomonidan yaratilgan katta ma'lumotlar tahlilini amalga oshirish;

Nihoyat, sotish tendentsiyalarini, mahsulotga bo'lgan talablardagi prognoz qilingan yoki kutilayotgan o'zgarishlarni va ta'minot bilan bog'liq potentsial muammolarni tahlil qiladigan resurslarni boshqarish. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AI elektron tijoratda bir nechta muhim foydalanishga ega va chakana sotuvchilar raqobatbardosh va dolzarb bo'lib qolish uchun texnologiyaga katta miqdorda

sarmoya kiritmoqdalar. InsightAce Analytic'ning bozor kuzatuvlari bo'yicha so'nggi tadqiqot hisobotiga ko'ra, sun'iy intellektga asoslangan elektron tijorat yechimlari bozorining global hajmi 2021 yilda 3,71 milliard dollarga baholangan va 2030 yilda 16,8 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa 2021 yildan 2030 yilgacha yillik o'rtacha o'sish sur'atini 15,7 %ni anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Änäkälä, T. (2021). Exploring value in eCommerce artificial intelligence and recommendation systems.
2. BuiltIn.com. (2021). What is Artificial Intelligence? How Does AI Work? | Built In. Retrieved from <https://builtin.com/artificial-intelligence>
3. Desai, D. (2022). Hyper-Personalization: An AI-Enabled Personalization for Customer-Centric Marketing. In Adoption and Implementation of AI in Customer Relationship Management (pp. 40-53). IGI Global.
4. Kumar, T., & Trakru, M. (2020). The Colossal Impact of Artificial Intelligence. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal 13(1) ISSN 2319-4979 Sept. 2021 391 www.viirj.org E-Commerce: Statistics and Facts. Int. Res. J. Eng. Technol.(IRJET), 6, 570-572.
5. Medium.com. (2019). How Artificial Intelligence is transforming the Ecommerce Industry—Countants: Scalable Custom. Retrieved from <https://medium.com/@Countants/how-artificial-intelligence-istransforming-the-e-commerce-industrycountants-scalable-custom-73ae06836d35>
6. Panigrahi, D., & Karuna, M. A Review on Leveraging Artificial Intelligence to Enhance Business Engagement in Ecommerce. Journal homepage: www.ijrpr.com ISSN, 2582, 7421, 2(6), 239-250.

7. Purcarea, I. M. (2021). Digital Marketing and Ecommerce in the Digital NeoEconomy, Discovering by Learning in the New Era of Innovation, and Re-engaging the Marketing Team. *Holistic Marketing Management Journal*, 11(2), 16-31.
8. Roy, U.K., & Tang, W. (2021, July). Transformation the Business of eCommerce Through Blockchain. In *International Conference on HumanComputer Interaction* (pp. 85-91). Springer, Cham.
9. Soni, V. D. (2020). Emerging Roles of Artificial Intelligence in ecommerce. *International Journal of trend in scientific research and development*, 4(5), 223-225.
10. Yan, Y., Chen, X., Liu, G., Qiu, Y., Gao, Y., & Hu, X. (2021). Uses of AI in Companies in US Retail Sector. *Frontiers in Economics and Management*, 2(2), 120-126.